

VIOLÊNCIA DE GÊNERO DIGITAL E A LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA

Bianca Gomes da Silva¹
Hozana Joice Alves Medeiros²
Vanessa Pereira Lopes³
Karin Becker Lopes⁴

RESUMO: No Brasil, o cenário patriarcal ainda influencia diretamente as relações sociais e reforça práticas de desigualdade que atingem especialmente mulheres e meninas. Com o avanço das redes sociais, novas formas de violência têm surgido, reproduzindo o machismo e a misoginia em espaços digitais. Essa pesquisa tem como objetivo estudar a violência de gênero *online* e suas consequências jurídicas e sociais, destacando como o ambiente virtual se tornou um novo campo de agressão. O estudo se fundamenta em uma revisão bibliográfica qualitativa, com base em artigos acadêmicos, documentos oficiais e legislações nacionais, como a Lei nº 12.737/2012 (Lei Carolina Dieckmann), a Lei nº 13.104/2015 e a Lei nº 14.132/2021 (Lei do Stalking). Observa-se que, embora o ordenamento jurídico brasileiro tenha avançado, ainda existem lacunas na responsabilização de agressores e plataformas digitais. Conclui-se que a violência de gênero nas redes não é um fenômeno isolado, exigindo respostas jurídicas mais eficazes e políticas públicas de proteção digital às mulheres.

Palavras-chave: Violência de gênero. Misoginia digital. Crimes digitais.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, ainda é possível identificar um cenário de vivências e costumes da sociedade, que afeta e influencia diretamente as divisões de sexo e trazem à tona a violência de gênero. Nos últimos tempos, tem se tornado grandioso o aumento da violência digital contra mulheres, não só no Brasil, mas em todo o globo, ameaças, insultos, vazamentos e outras formas de ataques que buscam atingir e desmoralizar as vítimas desse cenário.

A falta de leis eficazes é um verdadeiro obstáculo, já que, sem uma grave punição, os possíveis infratores não veem males que os façam não cometer crimes de violência. A luta para remediar essas ações deve unir toda a sociedade e órgãos competentes, para que o objetivo de responsabilização dos autores seja cumprido, assim como a conscientização através da criação e o reforço das leis já existentes, a

¹ Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário UNIGRANDE; E-mail: biancagsilva004@gmail.com.

² Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário UNIGRANDE; E-mail: joicemedeirosx@gmail.com.

³ Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário UNIGRANDE; E-mail: vanessanodireito2023@gmail.com.

⁴ Mestra em Direito Constitucional Público pela UNIFOR. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE. E-mail: karin@unigrande.edu.br.

fim de sanar ou diminuir esse intenso ataque sofrido pelas mulheres e meninas que estão nas redes.

Esse trabalho tem como objetivo alcançar a conscientização acerca dos crimes e da violência de gênero digital cometidos contra as mulheres, bem como demonstrar como a legislação penal brasileira é falha na busca pela responsabilização dos infratores. Com essa apresentação, alertamos sobre a necessidade de uma legislação mais eficaz e da necessidade de uma conversa ampla e discursiva sobre um assunto tão importante como este, garantindo, por meio dessa amostra, a implementação de ideias para um mundo digital mais seguro.

2 METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo, voltada à análise jurídica e social da violência de gênero no ambiente digital. Foram consultados artigos científicos, manuais governamentais e publicações oficiais, como o Manual de Segurança Digital contra a Violência Cibernética (GSI/PR, 2024), o artigo A Violência Contra a Mulher na Era das Redes Sociais (Revista Foco, 2025) e documentos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sobre propostas de responsabilização civil e digital. As fontes foram selecionadas priorizando estudos que abordam a misoginia online, o feminicídio e a aplicação das leis brasileiras voltadas à proteção da mulher.

A análise dos dados foi realizada por meio de leitura crítica e interpretação dos textos, buscando identificar os principais tipos de violência online (como revenge porn, deepfakes, cyberstalking e trolling), as lacunas jurídicas existentes e as propostas de enfrentamento. Foram observados também os aspectos éticos, assegurando a utilização apenas de materiais públicos e de domínio acadêmico, preservando a integridade e a confidencialidade das informações.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O grande aumento da acessibilidade nas redes sociais é fato que contribui na disseminação da violência de gênero, segundo a pesquisa Comportamento do Consumidor Brasileiro no Digital em 2025, que cita: “O Brasil possui cerca de 183 milhões de internautas, o que representa que cerca de 86,2% da população brasileira está conectada à internet” (Publyya, 2025).

Logo, resta evidente que o acesso a essas redes potencializa a violência, especialmente quando mulheres se posicionam em lugares de notoriedade, pois o destaque feminino pode torná-las alvos mais frequentes de machismo e misoginia, que ainda permanecem sendo uma problemática na atualidade.

A análise de casos de violência que levaram à discussão do referido tema, violência de gênero *online*, segue sendo referência para a elaboração de estratégias de intervenção. O famoso caso de Carolina Dieckmann, que teve fotos íntimas vazadas em 2011, trouxe, em sua época, uma comoção nacional que impulsionou a criação da Lei nº 12.737, sancionada em novembro de 2012. Essa lei tipificou crimes de informática, já que, em seu caso, a atriz brasileira teve seu computador invadido por *hackers*, também levantou importantes debates acerca da precariedade de normas que criminalizam crimes cometidos na internet.

Nesse sentido, releva destacar os tipos de violência encontrados nas redes sociais, para que, com a identificação, haja de fato uma ação para o combate direto. Entre esses, podemos citar:

- *Revenge Porn*: compartilhamento inapropriado de conteúdos íntimos sem o consentimento da vítima, como foi o caso da atriz Carolina Dieckmann.
- *Deepfakes*: criação de vídeos ou imagens falsas, criando situações ilusórias que prejudicam a vítima drasticamente, casos que estão se potencializando com o mau uso de IA - Inteligência Artificial.
- *Cyberstalking*: perseguição nas redes, que pode ir de monitoramento da vítima até insultos e ameaças. Nesse exemplo, cabe ressaltar a Lei do Stalking (Lei nº 14.132/2021).
- *Trolling*: comportamento *online* agressivo ou provocativo, que ocorre de maneira natural nesses ambientes, em que o destaque da mulher não é bem notado pelo outro gênero.

Constatada a diversificação de violência de gênero digital, se revela necessária uma profunda ação que envolva todas as esferas de governo, organizações e a sociedade, para que a violência contra mulheres e meninas seja remediada e combatida verdadeiramente. Urge uma abordagem investigativa nos meios digitais, para que se encontre o início e de onde surgem a fermentação desse ataque, como explica Pelegrina (2018, p. 20): “As provas obtidas por meio da investigação digital podem ser utilizadas em processos judiciais para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes virtuais, como a difamação, o assédio e a divulgação de imagens íntimas sem consentimento”.

Embora o Brasil já possua leis de proteção às mulheres contra a violência praticada por meio da *internet*, ainda há uma lacuna entre essas normas e sua efetiva aplicação. Isso ocorre porque leis como a Lei Carolina Dieckmann foram criadas em decorrência de fatos isolados e de grande repercussão midiática, não sendo fruto de uma política pública estruturada, o que faz com que não abranjam todas as novas formas de violência digital contra as mulheres.

Com o passar do tempo, houve um grande avanço tecnológico e as redes sociais passaram a ser utilizadas de forma desenfreada. Como consequência, as pessoas passaram a usá-las com total liberdade e sem qualquer controle. Assim, esse ambiente digital transformou-se em um novo instrumento para intimidar, humilhar e ameaçar mulheres, sobretudo em razão da possibilidade de anonimato proporcionada pelos perfis “fakes”.

Os crimes cibernéticos exigem respostas rápidas para seu combate, desde a exclusão de conteúdos ilícitos postados sem consentimento até a identificação do responsável. Entretanto, o fato de as plataformas de redes sociais serem, em sua maioria, de origem estrangeira e não possuírem adequação específica à legislação brasileira dificulta essa celeridade.

Portanto, torna-se essencial exigir que essas plataformas se adequem à legislação brasileira e que sejam criadas leis específicas para cada forma de violência praticada contra as mulheres por meio da *internet*, a fim de garantir um ambiente digital mais seguro e protegido para elas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que o enfrentamento da violência digital contra as mulheres não depende apenas da criação de leis, mas de sua eficácia, aplicação célere, fiscalização e integração entre os setores público e privado. As leis Maria da Penha e Carolina Dieckmann representam avanços importantes, mas ainda são insuficientes diante da complexidade do ambiente virtual.

É essencial responsabilizar as plataformas digitais, promover a alfabetização digital e aprimorar os canais de denúncia. Sendo assim, reconhecer que a violência digital é uma extensão da desigualdade de gênero e aplicar políticas públicas integradas e uma legislação eficaz são passos fundamentais para combater a violência de gênero online.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Fascículo – Violência cibernética contra as mulheres. Brasília: **GS/PR**, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/gsi/pt-br/seguranca-da-informacao-e-cibernetica/fasciculos/fasciculo_violencia_cibernetica_contra_as_mulheres.pdf. Acesso em: 25 out. 2025.
- BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Crimes cibernéticos. Brasília: **MRE**, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mre/pt-br/assuntos/defesa-e-seguranca-cibernetica/crimes-ciberneticos>. Acesso em: 25 out. 2025.
- BRASIL. Secretaria de Segurança da Informação e Cibernética. Violência cibernética contra as mulheres: manual de segurança digital. Brasília: Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mulheres/pt-br/composicao/secretarias/senev>. (Pelegrina, 2018, p. 20). Acesso em: 23 out. 2025.
- DIAS, Kaique. Lei Carolina Dieckmann: um marco no combate aos crimes virtuais. **Medium**, 10 jun. 2016. Disponível em: <https://medium.com/@kaiquedias/lei-carolina-dieckmann-um-marco-no-combate-aos-crimes-virtuais-2b20ff28db36>. Acesso em: 26 out. 2025.
- OAB – Ordem dos Advogados do Brasil. Conselho Federal. OAB contribui com a construção de proposta internacional contra violência digital de gênero. Brasília, 10 abr. 2025. Disponível em: <https://www.oab.org.br/util/print/63041?print=Noticia>. (Pelegrina, 2018, p. 20). Acesso em: 23 out. 2025.
- PUBLYA. Comportamento do Consumidor Brasileiro no Digital em 2025. **Publya**, 19 de agosto de 2025. Disponível em: <https://publya.com/blog/comportamento-do-consumidor-brasileiro-no-digital-em-2025/>. Acesso em: 18 out. 2025.
- PELEGRINA, Ana Paula. Metaverso: desafios para a compreensão do que é real e virtual. **Revista de Direito e Tecnologia**, v. 2, p. 20, 2018. Disponível em: <https://periodicos.unisanta.br/index.php/RDT/article/view/1029>. Acesso em: 25 out. 2025.
- UN WOMEN. FAQs: Digital abuse, trolling, stalking and other forms of technology-facilitated violence against women and girls. 10 fev. 2025. Disponível em: <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/digital-abuse-trolling-stalking-and-other-forms-of-technology-facilitated-violence-against-women>. Acesso em: 25 out. 2025.